

Presentación editorial

El Pensamiento Crítico ante los desafíos del siglo XXI

Arámbulo, Elizabeth

Directora Perspectivas

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Maracaibo, Venezuela

*La praxis es la posición del sujeto ante acciones
posibles con respecto a otros seres humanos...
Enrique Dussel*

El siglo XXI nos presenta desafíos complejos y entrelazados que exigen un replanteamiento profundo de cómo educamos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo definimos quiénes somos. La interconexión entre el pensamiento crítico, la educación, la ecología, la identidad cultural y las luchas de liberación emerge no solo como un tema de debate académico, sino como el fundamento necesario para construir un futuro verdaderamente sostenible y equitativo. Estos conceptos, con frecuencia tratados por separado, en realidad conforman un ecosistema de desarrollo humano global en el que se incluye toda forma de vida.

El Pensamiento Crítico representa un aspecto inexorable para la reflexión consciente de la labor académica, pero incluso, si se trata de ejercitar el pensamiento fuera de la academia, este sigue siendo una condición *sine qua non* para buscar las respuestas a todas las situaciones que aquejen o sean parte del devenir de la humanidad, en palabras de Rodríguez, (2021) “gran parte de la tarea del pensamiento crítico es traducir lo que nos acontece en ideas y conceptos, con el fin de crear conciencia a partir de esas experiencias” (p. 15).

Puntualizando tenemos que, el pensamiento crítico, más que una habilidad; es una disposición mental que permite analizar, evaluar y sintetizar información con objetividad y lógica, llevando a juicios informados y decisiones responsables. En el ámbito de la educación, su papel es fundamental para fomentar la reflexión y preparar a los estudiantes para el futuro, para cultivar ciudadanos capaces de cuestionar la información que reciben, identificar sesgos, y resolver problemas no estructurados; cuando un estudiante, un joven o cualquier persona, aprende a pensar críticamente, está mejor equipado para desafiar los modelos económicos que priorizan el crecimiento ilimitado sobre la salud del planeta, y las narrativas culturales que justifican la desigualdad, es aquí donde cabe decir que el pensamiento crítico se convierte, en el primer acto de resistencia intelectual contra el *statu quo* insostenible.

La ecología, entendida no solo como una disciplina biológica, sino como la ciencia de las interrelaciones, nos revela que todo está conectado. Por ejemplo, cuando se revisa el tema de la crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación) nos damos cuenta que esta es, fundamentalmente, una crisis de percepción y valores, puesto que el modelo educativo dominante, en gran medida, ha perpetuado una visión antropocéntrica y dualista, donde el ser humano se sitúa por encima y separado de la naturaleza, viéndola como un recurso inagotable para la explotación. En tal sentido, la reflexión en torno a la ecología ha de estar guiada por el pensamiento crítico, para así, dismantelar el mito del progreso lineal e ilimitado y reemplazarlo con una ética del *cuidado y regeneración*.

Partiendo de este breve panorama, la revista **Perspectiva** ofrece un importante aporte a la discusión y reflexión sobre cada uno de los conceptos que se identificaron, pero incluso va más allá, como lo veremos en cada artículo y ensayo que componen el volumen que se nos presenta. Como apertura a este rico debate tenemos el trabajo de: José Armando Santiago Rivera "*La educación geográfica, la realidad contemporánea y la enseñanza de la geografía*", aquí el autor propone renovar la enseñanza de la geografía, su objetivo es pasar de la transmisión tradicional de contenidos a una acción indagadora, promoviendo la alfabetización de los ciudadanos ante el mundo globalizado y fomentando la conciencia crítica.

Por otro lado, le siguen dos interesantes trabajos referidos a la ecología y acción colectiva, más la perspectiva decolonial. El primero de ellos lo ofrece la autora Nereida Moronta "*De la conciencia a la*

acción colectiva: Investigación sobre los factores que promueven el desarrollo de Proyectos Ambientales Educativos", este representa un estudio en el que se explora la transición de la conciencia ambiental individual a la acción colectiva en la ciudad de Maracaibo, el mismo concluye que, aunque la conciencia es alta, la debilidad radica en la ejecución inestable y la falta de apoyo sistémico, lo que impide una transformación a largo plazo.

Al trabajo de Moronta le sigue el de José Emilio Sarmiento "*Decolonialidad del saber sobre la ecología: Desde la propuesta de Edgar Morín y Leonardo Boff*" aquí se indaga sobre la visión racionalista y fragmentada de la ecología de Occidente. El autor propone un giro decolonial desde las ideas de Morín y Boff, enfatizando la necesidad de la religazón (atar conocimientos científicos y cosmovisiones indígenas) para afianzar la interdependencia de la especie humana con la "casa común" o Pacha Mama.

Cierran la sección de artículos, tres trabajos relacionados a la identidad cultural, interculturalidad y estética zuliana, aquí Angélica Arámbulo en: "*La identidad lacustre zuliana. Su resignificación desde la praxis educativa, académica e investigativa*", contrasta los elementos identitarios de las generaciones zulianas anteriores (1940-1980) con las nuevas (nacidas desde 1990) hacia el Lago de Maracaibo. La investigación concluye que las nuevas generaciones tienen pocos elementos identitarios hacia el Lago como su espacio vital.

Por su parte, Eunices Alvillar, en: "*La interculturalidad como principio epistémico: construccionalidad del ser, hacer y trascender lo humano socio diverso en la pluralidad cultural*", sostiene que la interculturalidad no se manifiesta espontáneamente, la misma, requiere una comprensión compleja, basada en la legitimidad del otro, para ello propone un modelo capaz de superar la colonialidad del saber y promover la diversidad.

En "*De lo Análogo a lo Digital: La textura y la ilustración contemporánea para una Estética de la Zulianidad*", los autores Edgar Mendoza e Ikram Novoa realizan una investigación sobre la textura y su evolución de lo análogo a lo digital, para demostrar, por medio de una propuesta artística denominada "Postales de Fe y Tierra Zuliana", cómo el uso del contraste textural, simulan el desgaste, el salitre y el sol del Zulia, logrando evocar sentimientos de arraigo, nostalgia y resistencia histórica. El estudio

concluye que, en la era tecnológica, la autenticidad de una obra no reside en la materia física utilizada, sino en la codificación consciente de signos que resuenan en el imaginario colectivo.

Finalizada la sección de artículos, tenemos tres ensayos en los que se abordan temas de filosofía del Arte y pensamiento emancipador, el primero nos lo ofrece Miguel Ángel Ciprés, este ensayo examina la obra de Francis Alÿs, que utiliza caminatas y acciones en espacios públicos para problematizar la noción de frontera, esta práctica, dentro de la estética relacional, transforma el límite físico, usando el cuerpo como instrumento de cuestionamiento. Por su parte, Leopoldo Tillería examina la obra del artista visual Javier Iñiesta, la tesis principal sugiere un estilo artístico místico-metafísico, identificando lo místico con el conocimiento sobrenatural y lo metafísico con la filosofía de la religión.

Por último, el autor Erick Gutiérrez en su ensayo: "*Francisco de Miranda: Pensador y actor de la Descolonización y Emancipación Universal*", destaca la figura de Francisco de Miranda como precursor fundamental del pensar descolonizador y la lucha por la independencia, puesto que, su visión no se limitó a una sola nación, sino a la libertad universal, en el ensayo se subraya la relevancia de Miranda por ser el primero en proponer un esquema de integración cultural y política entre las colonias liberadas.

Para finalizar vale decir que, este volumen de **Perspectivas** ofrece un diálogo interdisciplinario profundo, que va desde la redefinición de la enseñanza geográfica, la crisis ecosocial, la revalorización de la identidad zuliana y la reflexión en torno al arte y la descolonización, la revista reafirma una vez más la importancia de la investigación local con una visión global, abordando la educación, la cultura y la ecología como pilares para la construcción de una sociedad más crítica y sostenible.

Bibliografía

Rodríguez Reyes, A. (2021). *Pensamiento crítico: ensayos sobre filosofía de la liberación y decolonialidad*. Lima, Heraldo Editores.